

1760 - CAPACIDADE FUNCIONAL DE EXERCÍCIO EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA [Clínico]

Maria Júlia Alves Damasceno , Débora Nóbrega Barreto , Brenno Lucas Rodrigues da Silveira , Livia Nepomuceno Soares , Marconi Pereira Brandão , Lícia Nair Matos Muniz , Lindemberg Barreto Mota da Costa , Amanda Silva da Costa , Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne , Almino Cavalcante Rocha Neto

Introdução: A capacidade funcional de exercício (CFE), obtido por meio do teste da caminhada de 6 minutos (TC6), tem sido identificado como um marcador de prognóstico importante em indivíduos com insuficiência cardíaca (IC). Os resultados encontrados permitem identificar indivíduos com uma CFE preservada ou reduzida. Contudo, pouco se sabe sobre quais variáveis podem impactar na CFE nessa população. **Objetivo:** Verificar a capacidade funcional de exercício em pacientes portadores de IC. **Métodos:** Estudo transversal, descritivo e analítico, com abordagem quantitativa com pacientes portadores de IC no período de maio de 2021 a março de 2023. CEP aprovado n° 4.987.763. Foram incluídos paciente portadores de IC independente do tipo, com idade superior a 18 anos, sendo excluídos pacientes com sequelas motoras. Foi aplicado um questionário de avaliação inicial contendo informações gerais e classificação funcional da New York Heart Association (NYHA). Logo após foi aplicado questionário de qualidade de vida de Minnesota, além do TC6. Após aplicação do teste, os participantes foram divididos em dois grupos, de acordo com a distância percorrida no teste: CFE preservada, para aqueles que caminharam 300 metros ou mais, e CFE reduzida para aqueles que caminharam menos de 300 metros. Análise estatística realizada pelo Software SPSS versão 23, sendo considerado como

estatisticamente significativa quando $p < 0,05$. Resultados: Foram avaliados 150 indivíduos, sendo a maioria do sexo feminino ($n=84$, 56%), com média de idade, peso e altura de respectivamente $59,7 \pm 14,2$ anos, $72,7 \pm 16,0$ kg e $1,59 \pm 0,08$ m. Desses 39 (26%) participantes caminharam menos que 300 metros e foram classificados com CFE reduzida. Quando realizado associação entre pacientes com CFE reduzida com a CFE preservada, não foi observado relação com a fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) ($p=0,620$, CFE preservada $48,7 \pm 15,7\%$ e CFE reduzida $50,3 \pm 16,5\%$), entretanto, foi observado associação com a idade (CFE preservada $58,4 \pm 14,1$ anos e CFE reduzida $63,6 \pm 13,9$ anos, $p=0,046$) e Minnesota (CFE preservada $26,9 \pm 23,1$ pontos e CFE reduzida $49,0 \pm 24,1$ pontos, $p=0,000$). Além disso, observamos uma associação da CFE com a NYHA ($p=0,000$), sendo que os participantes com CFE reduzida possuíam piores escores de NYHA. **Conclusão:** A capacidade funcional de exercício tem associação com a idade, qualidade de vida e NYHA, não havendo relação com a FEVE. Observamos que quanto mais velho, quanto maior a classificação da NYHA e quanto pior a qualidade de vida, mais baixa é a CFE.

Palavras-chave: Capacidade funcional , Insuficiência cardíaca , Teste da caminhada de 6 minutos